

O‘ZBEK TILI ERGONIMLARINING STRUKTUR-SEMANTIK TASNIFI

Muyassar Saparniyazova

f.f.n., dots. TOSHDO‘TAU dotsenti

E-mail: saparniyazovamuyassar@navoiy-uni.uz

Тел: +998973438368

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993367>

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘zbek tilida ergonimlarning struktur xususiyatlari masalasiga bag‘ishlangan. Maqolada o‘zbek tilida mavjud nomlar tahlili asosida ergonimlarni modellashtirishning bir qator tendensiyalari, ergonim tarkibiy qismini hosil qiluvchi birliklar Toshkent shahri ergonimlarining lug‘at tarkibi tahlili misolida ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: ergonim, ergonimika, ergonim tarkibiy qismi, onomastik klassifikator, real va ramziy ergonimlar.

STRUCTURAL-SEMANTIC CLASSIFICATION OF ERGONYMS OF THE UZBEKI LANGUAGE

Abstract. This article is devoted to the issue of structural features of ergonyms in the Uzbek language. In the article, based on the analysis of names in the Uzbek language, a number of trends in the modeling of ergonyms, the units that make up the ergonim component, are shown on the example of the analysis of the dictionary composition of ergonyms of the city of Tashkent.

Key words: ergonim, ergonimics, ergonim component, onomastic classifier, real and symbolic ergonyms.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭРГОНИМОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о структурных особенностях эргонимов в узбекском языке. В статье на основе анализа имен в узбекском языке на примере анализа словарного состава эргонимов узбекского языка показан ряд тенденций в моделировании эргонимов, единиц, составляющих эргонимический компонент. город Ташкент.

Ключевые слова: эргоним, эргонимика, эргонимический компонент, ономастический классификатор, действительные и символические эргонимы.

Jahon tilshunosligida onomastikaning alohida tarmog‘i sifatida ergonimika masalalari tadqiqiga e‘tibor XX asr oxirlaridan boshlab jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlarning rivojlanishi, davlatlararo tijoriy aloqalarning ortishi natijasida yanada faollashdi. Ma‘lumki, ergonimlar jamiyat hayotining turli sohalarida (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma‘naviy) faoliyat yurituvchi korxonalar, tashkilot, firmalar, korporatsiyalar, ta‘lim muassasalari, sport jamiyatlari, savdo, ishlab chiqarish, maishiy xizmat ko‘rastirish obyektlari nomini anglatuvchi onomastik tizim birliklaridir. Ergonimlar inson ijodiy faoliyatining mahsuli sifatida nafaqat obyektning nomini, balki shu obyekt haqida ma‘lumot beruvchi birliklar ham sanaladi. Ergonimlarning bu kabi xususiyatlarini, shuningdek, jamiyatda tutgan o‘rnini belgilash, hosil qilinish usullari, milliy-madaniy xoslanishi, madaniy nutq me‘yorlari bilan bog‘lanishi masalasini tahlil qilish ularning mohiyatini to‘liq ochib berishda muhim ahamiyatga ega. Zero, biror bir obyektga nom berish shunchaki oddiy ish emas, nom hosil qilish o‘ta mas‘uliyatli vazifadir. Davlatimiz rahbari qayd etganidek, "...ijtimoiy obyektlarga nom berish – bu shunchaki shaxsiy yoki xususiy ish emas. Bu

barchamizning vatanparvarlik va ma'naviy saviyamizni yaqqol ko'rsatadigan o'ziga xos mezondir. (1) Shu jihatdan ham tildagi ergonimlarni sistem-struktur va antroposentrik aspektida kompleks o'rganish, til egalariga nom hosil qilish usullari, tamoyillari bo'yicha tavsiyalar berish nihoyatda muhim.

Ma'lumki, *ergonim* termini ilk marta N.V.Podolskayaning 1978-yilda chop etilgan "Rus onomastik terminlari lug'ati"da qayd etilgan.(2) Ergonimlarni ilmiy muammo sifatida tadqiq etish masalasi o'tgan asrning so'nggi choragidan boshlab rus tilshunosligida o'rtaga tashlandi. (3) XXI asr boshlariga kelib ergonimlarni struktur-semantik aspektida tadqiq etish boshlab berildi. Xususan, T.N.Aliyeva, I.V.Kryukova, A.M.Yemelyanova, Z.T.Tanayeva tadqiqotlarida ergonimlarning struktur-semantik, derivatsion xususiyatlari yoritildi, leksik-semantik tasnifi amalga oshirildi. (4) M.Y.Kryuchkova ergonimlarning orfografik xususiyatlarini tahlil qildi.(5) Keyingi yillarda amalga oshirilgan N.V.Shimkevich, E.A. Trifonova, N.V. Nosenko, M.G. Qurbonova tadqiqotlarida rus tilidagi ergonimlarning struktur-semantik, poetik, pragmatik hamda lingvokulturologik xususiyatlari ochib berildi.(6)

O'zbek tilshunosligida *ergonim* termini bilan nomlanib, maxsus o'rganilmagan bo'lsa-da, ayrim ishlarda o'zbek tilida nom yaratishning lingvistik-me'yoriy asoslari, ba'zi obyekt nomlarining lingvomadaniy xususiyatlari bo'yicha muayyan xulosalar berildi; respublikamizdagi tashkilot, korxonalar va muassasa nomlarining izohli-tavsiyaviy lug'ati yaratildi.(7) Shuningdek, o'zbek nomshunosligida onomastik birliklarning bibliografik ko'rsatkichi nashr qilindi.(8) Onomastik tizimning 40dan ortiq tarkibiy qismlari sanalgan ishlarda ham (9) ergonimika haqida deyarli ma'lumot berilmadi. Bu borada amalga oshirilgan ishlarni xolis baholab, shunday xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda ergonimik birliklarni monografik aspektida o'rganish dolzarb masaladir.

Biz ushbu ishda ergonimlarning struktur xususiyatlari haqida to'xtalamiz. O'zbek tilida mavjud nomlar tahlili asosida ergonimlarni modellashtirishning bir qator tendensiyalarini kuzatdik. Ergonimlarning hosil bo'lishida o'zbek tilining fonetik, leksik va grammatik sathlari asos bo'ladi.

O'zbek tilida ergonimlar asosan til zaxirasida mavjud bo'lgan so'zlarni nom sifatida tanlash yoki ular ishtirokida birikma nomlarni hosil qilish, shuningdek, o'zga til birliklarini aynan qo'llash hamda ma'lum til birligiga o'zga til birligini biktirish orqali hosil qilinadi.

Toshkent shahri ergonimlarining lug'at tarkibini tahlil qilish natijasida ergonimlarning bir qator turlarini tasniflash mumkin bo'ldi:

- bir komponentli ergonimlar: "FAYZ", "HUVAYDO" (mebellar uyi);
- ikki komponentli ergonimlar: "QIBRAY NON", "QAQNUS MEDIA" (MCHJ);
- uch komponentli ergonimlar: "OSIYO SIFAT LYUKS", "NUR SUV BIZNES", "MASHHUR BARAKA TEXTIL" (MCHJ);
- to'rt komponentli ergonimlar: "HAKIM BOBO ZAR ZAMINI", "G'AFUR RUSTAM DOSTON BOG'LARI" (FX);
- so'z birikmasi shaklidagi ergonimlar: MO`JIZALAR DUNYOSI", "JAJI ALPOMISH" (MTT);
- gap shaklidagi ergonimlar: "AVTOMOBILDAN SAQLANING" (avtoxizmat), "AYOLNI IZLANG" (atir-upa do'koni).

Manbalarda ergonimlarni tasnif qilishning bir qator ko‘rinishlari uchraydi. A.V.Superanskaya ergonimlarni real va ramziy (simvolik) tarzda ikki guruhga ajratadi.(10) Real ergonimlar o‘zi atab qo‘ygan obyektning faoliyat turi yoki joylashishi haqida aniq ma’lumotlarni tashiydi: masalan, “O‘ZBEKISTON AVTOMOBIL TRANSPORTI AGENTLIGI”, ”XALQARO SHAXMAT AKADEMIYASI”, “KONSALTING MARKAZI”, “MILLIY OLIMPIYA QO‘MITASI”.(9) Bunday ergonimlar obyekt haqidagi real axborotga asoslanadi, unda obyekt jorlashgan hudud va faoliyat xarakteristikasi nomning asosiy komponentlarini tashkil etadi.

Ramziy (simvolik) ergonimlarda esa obyekt faoliyati jqsman ko‘rsatiladi, ularga ishora qiladi. Masalan, “MEBEL BIZNES SERVIS”, “SANOAT-QURILISH BANKI”, “NURONIY JAMG‘ARMASI” kabi.

I.V.Kryukova esa ergonimlarni ifoda xususiyatiga ko‘ra uch guruhga ajratadi: real (atoqli ot bo‘lmagan har qanday so‘z turkumi yoki birikmadan iborat ergonimlar: Volgograd davlat universiteti, O‘tkir zaharlanishni davolash Butunrossiya markazi); shartli (tashkilotning faoliyat xarakteri bilab bog‘liq denotatning bir qator belgilarini ko‘rsatuvchi: “Harbiy memoriallar xalqaro assotsiatsiyasi, “Sibir hamkorligi” hududlararo assotsiatsiyasi) hamda ramziy (denotatning xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lmagan, erkin xarakterdagi, yoki obyekt xususiyatini ma’noviy aloqadorlikdagi boshqa so‘z (onomastik metaforalar”) orqali ifodalovchi: “Axtuba” telekompaniyasi, “Erkin” kosmodromi).(11)

Ko‘rinadiki, ergonimlar faqat nomlovchi - onomastik qismdangina iborat birliklar emas, balki tashkilot turi, huquqiy maqomi kabi masalalar bilan birgalikda yaxlit qaralishi lozim. Ergonimlar tasnifini uning tarkibiy qismlari asosida ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, ergonimning to‘liq shakli tashkilot tipini ko‘rsatuvchi qism + nomdan iborat bo‘ladi. Bundan ko‘rinadiki, ergonim tarkibiy qismi tashkilot yoki korxonaning faoliyat turi, tashkiliy-huquqiy maqomi, ya’ni onomastik klassifikator, uni boshqa shu kabi uyushmalardan farqlovchi xususiy onomastik komponent (nom)dan tuziladi. Ergonimlar boshqa onomastik birliklardan farqli ravishda, mazkur qismlar uyg‘unligidagina ma’lum ma’noga ega bo‘ladi. Masalan: “HUVAYDO” MEBELLAR UYI KOMPANIYASI ergonimini tahlil qiladigan bo‘lsak, HUVAYDO - xususiy onomastik komponent (nom); MEBELLAR UYI - onomastik klassifikator; KOMPANIYASI – uning statusi, huquqiy maqomini ko‘rsatadi.

Ergonimik birlik tarkibidagi nomni aniqlashtirish vazifasini bajaruvchi lingvistik unsurlar onomastik klassifikator deyiladi. Ergonimlarning onomastik klassifikatori sifatida obyekt faoliyat turini ko‘rsatuvchi bank, turarjoy kompleksi, do‘kon, supermarket, savdo uyi, firma, kafe, restoran, stadion, kinoteatr, klub, teatr, park; tovar belgilari nomlari (avtomobil, sovutgich, konfet, kir yuvish vositasi va hk); gazeta, jurnal, ko‘rsatuv, kanal, festival, tanlov, bayram, aksiya kabi qismlarni ko‘rsatish mumkin.

Ergonimlarning huquqiy maqomini ko‘rsatuvchi til elementi sifatida kompaniya, XK (xususiy korxonasi), MCHJ (mas’uliyati cheklangan jamiyat), NTM (nodavlat ta’lim muassasasi), MTT (maktabgacha ta’lim muassasasi), OK (oilaviy korxonasi), XUJMSH (Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati, DUK (davlat unitar korxonasi), UK (unitar korxonasi), AJ (aksionerlik jamiyati), Qo‘shma korxonasi (QK), AB (advokatlik byurosi), FX (fermer xo‘jaligi) kabilarni ko‘rsatish mumkin. (12) “Firma nomida uning tashkiliy-huquqiy shakli ko‘rsatilishi kerak”ligi qonunchilik hujjatlarida ham ko‘rsatib o‘tilgan. (13) Demak, ergonimlar o‘ziga xos tarkibiy

tuzilishga ega onomastik birliklar bo‘lib, xususiy onomastik komponent (nom), onomastik klassifikator - tashkilot turi, huquqiy maqomi kabi ko‘rsatkichlar uyg‘unligidan iborat.

Ergonimlar leksik tarkibi, strukturasi hosil qiluvchi birliklar tizimini tahlil qilish ularni hosil qilishdagi zamonaviy tendensiyalar, lingvistik, me‘yoriy-huquqiy asoslari va hatto o‘zbek tili ergonimik manzarasining kelajakdagi holatini ham bashorat qilish imkonini beradi. Ergonimlarning funksional-semantik guruhlari, ergonimik ko‘lam va uning mavzuiy guruhlari kabi masalalar galdagi monografik tadqiqotlar uchun manba bo‘la oladi.

REFERENCES

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // <https://xs.uz/uzkr/post/prezident-shavkat-mirziyoevning-ozbek-tiliga-davlat-tili-maqomi-berilganining-ottiz-jilligiga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi>
2. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – Москва: Наука, 1988.
3. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. Москва, 1985; Прокуровская Н. А. Город в зеркале своего языка (на яз. Материале г. Ижевска) / Н. А. Прокуровская – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1996; Голомидова М. В. Искусственная номинация в русской ономастике : автореф. дис. докт. фил. Наук / М. В. Голомидова – Екатеринбург, 1998; Романова Т. П. Проблемы современной эргонимии / Т. П. Романова // Вестник самарского государственного университета – 1998 – № 1 (7). – С. 82–90.
4. Алиева Т. Н. Аббревиатурные неологизмы современного русского языка конца 90-х годов XX–XXI веков: семантико-деривационный аспект: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Спб., 2003; Крюкова И. В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентов: Дисс. ... д-ра филол. наук. – Волгоград, 2004; Емельянова А. М. Эргонимы в лингвистическом ландшафте полиэтничного города (на примереназваний деловых, коммерческих, культурных, спортивных объектов г. Уфы): Дисс. ... канд. филол. наук. – Уфа, 2007; Танаева З. Т. Аббревиатурные эргонимы г. Махачкалы как многоуровневая система: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Махачкала, 2012.
5. Крючкова М. Я. Многокомпонентные эргонимы в аспекте орфографии: проблема совершенствования нормы правописания: Дисс. ... канд. филол. наук. - Волгоград, 2003.
6. Шимкевич Н. В. Русская коммерческая эргонимия: прагматический и лингвокультурологический аспекты: Автореф. дисс. ... канд филол. наук. – Екатеринбург, 2002; Трифонова Е. А. Названия деловых объектов: семантика, прагматика, поэтика: на материале русских и английских эргонимов: Дисс. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2006; Носенко Н. В. Названия городских объектов Новосибирска: структурно-семантический и коммуникативно-прагматический аспекты: Дисс. ... канд. филол. наук. – Новосибирск, 2007; Курбанова М. Г. Эргонимы современного русского

- языка: семантика и прагматика: Дисс. ... канд. филол. наук. –Волгоград, 2015; ва бошқалар.
7. Saparniyazova M., O'rozov J. O'zbek tilida nom yaratishning lingvomadaniy xususiyatlari. – Toshkent: Ishonchli hamkor, 2021; Xudoyberganova D. Tashkilot, korxon va muassasa nomlarining izohli-tavsiyaviy lug'ati. – Toshkent: Ishonchli hamkor, 2021; Lutfullayeva D., Saparniyazova M., Davlatova R. O'zbek tilida nom yaratishning lingvistik-me'yoriy asoslari. – Toshkent: Malik Print CO, 2022.
 8. Begmatov E., Uluqov N. O'zbek onomastikasi (bibliografik ko'rsatkich). – Namangan, 2008.
 9. Авлакулов Я. Ўзбек тили ономастик бирликларининг лингвистик тадқиқи: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. –Тошкент, 2012.
 10. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – Москва: Наука, 1973. – С.195.
 11. Крюкова И.В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности. Дисс. ... д. филол. н. – Волгоград: Перемена, 2004. – С. 73.
 12. Saparniyazova M., Ahmedova N. Hududiy nomlar ko'rsatkichi (toshkent shahar Chilonzor va Shayxontohur tumanlari). – Toshkent:Malik-Print CO, 2022. – В. 15-35.
 13. O'z R "Firma nomlari to'g'risida"gi qonuni. <https://lex.uz/docs/-1055517>